

NEWSLETTER

ISBE & COCHRANE PORTUGAL

11 JUN 2026 | Nº 382

Esta Newsletter (NL) resulta de uma parceria entre o Instituto de Saúde Baseada na Evidência e a Cochrane Portugal, e tem como objectivo disponibilizar informação sobre áreas importantes para a prática clínica, com base na melhor evidência científica disponível. São incluídos estudos relevantes, criticamente avaliados pela sua validade, importância dos resultados e aplicabilidade prática, resumidos numa óptica de suporte à decisão. É dada prioridade a estudos de causalidade incluindo-se ainda, quando justificado, estudos qualitativos e metodológicos, assim como revisões científicas. O conteúdo da NL é da exclusiva responsabilidade do(s) seu(s) autor(es).

Sistemas de estratificação de risco e prognóstico de doentes idosos no serviço de urgência

Referência: Marcello Covino et al. Early Warning Scores in Emergency Department Patients Aged 80 Years or Older. JAMA Network Open. 2026;9(3):e261532. doi:10.1001/jamanetworkopen.2026.1532

Análise do estudo: A visita a um serviço de urgência por parte de um doente com 80 anos ou mais constitui uma situação complexa, necessitando de uma abordagem rigorosa na sua estratificação de risco, nomeadamente para previsão da sua deterioração clínica. O presente estudo teve como objectivo analisar e comparar o desempenho de 5 sistemas preditivos na deteção de deterioração clínica nas primeiras 24 h de estadia no Serviço de Urgência (SU) de doentes com ≥ 80 anos de idade.

Os investigadores realizaram, entre os anos de 2015-2024, um estudo retrospectivo num único hospital de Roma (Itália) utilizando processos clínicos electrónicos (PCEs) de 50.645 doentes médicos (não traumatizados), com ≥ 80 anos de idade (mediana 85 anos, 54,6% de mulheres). Na admissão foram utilizados 5 scores de alarme precoce (Early Warning Scores - EWSs): National Early Warning Score (NEWS) 1 e NEWS2, Modified Early Warning Score (MEWS), Rapid Emergency Medicine Score (REMS), e International Early Warning Score (IEWs). O resultado (outcome) primário foi a deterioração clínica, definida como morte ou internamento em UCI nas 24 horas após a chegada ao serviço de urgência.

A deterioração clínica ocorreu em 2,4% dos doentes. Todos os 5 sistemas apresentaram uma discriminação razoável, com o AUROC mediano a variar entre 0,747 para MEWS e 0,782 para NEWS. Este último sistema melhorou com a idade, tornando-se o melhor preditor em doentes com mais de 94 anos.

A sensibilidade foi geralmente baixa a moderada em todas as pontuações e diminuiu ainda mais nos limiares preditivos mais elevados. O desempenho discriminatório diminuiu com o aumento da idade acima dos 90 anos para o NEWS, NEWS2, MEWS e IEWS, enquanto o REMS mostrou uma precisão preditiva melhorada com a idade, superando as outras pontuações em doentes com 94 anos ou mais.

As variáveis que tiveram o maior aumento na contribuição preditiva para a deterioração clínica em doentes com 87 anos, quando comparados com os de 80 a 86 anos, incluíram: a suplementação de oxigénio, a pressão arterial sistólica e a pontuação na Escala de Coma de Glasgow.

Aplicação prática: os sistemas de estratificação de risco disponíveis apresentam performances muito boas na estratificação de risco e prognóstico em doentes idosos. As limitações deste estudo é o ter sido realizado num único hospital, terem sido excluídos doentes críticos no início da sua doença e não informação sobre admissões anteriores.

António Vaz Carneiro, Juan José Rachadell, Nuno Lupi Manso